

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15635842>

VIDEO O‘YINLAR VA ULARNING TIL O‘RGANISH JARAYONIDAGI AHAMIYATI

Sagdullaeva Asma Khakimjanovna

Teacher of English of University Geological Sciences

Senior teacher

email: asmakhakimjan@gmail.com

***Annotatiya:** Ushbu maqolada ingliz tilida til o‘rgatishda video o‘yinlardan foydalanishning samaradorligi tadqiq etiladi. O‘yinlar, o‘zining interaktiv xususiyatlari va immersiv (yopilgan) muhiti orqali til o‘rganishda samarali vosita sifatida xizmat qilishi mumkin. Ushbu ishda video o‘yinlarning o‘qish, tinglash, gapirish va yozish kabi til ko‘nikmalarini rivojlantirishdagi o‘rni va ularning ta‘siri batafsil tahlil qilinadi.*

***Kalit so‘zlar:** video, knteraktiv ta‘lim, gamifikatsiya, kontekstual, o‘yin.*

VIDEO GAMES AND THEIR IMPORTANCE IN LANGUAGE LEARNING

***Annotation:** The integration of video games into language learning has become a promising method to enhance English language skills. This method leverages the interactive and engaging qualities of video games to enhance language learning. Video games can provide immersive environments where learners are encouraged to read, listen, speak, and write in English, often in contexts that promote problem-solving, communication, and collaboration. These games provide an interactive method for language practice within authentic, contextually rich environments, promoting repetition, vocabulary growth, and the practical use of grammar in an enjoyable and stimulating way.*

***Key words:** video, interactive learning, gamification, contextual, game.*

Video o‘yinlar — bu raqamli platformalarda amalga oshiriladigan interaktiv o‘yin bo‘lib, ular kompyuterlar, konsollar yoki mobil qurilmalar yordamida foydalanuvchilarga tasviriy va tovushli tajribalarni taklif etadi. Video o‘yinlar o‘yinchilarga turli xil vazifalarni bajarish, maqsadlarni amalga oshirish, hikoyalarni o‘rganish yoki muammolarni hal qilish orqali o‘zaro aloqada bo‘lish imkonini beradi.

Bu o'yinlar o'yinchining harakatlariga javoban tizim tomonidan yaratilgan dinamik reaksiyalarni o'z ichiga oladi. Ilmiy nuqtai nazardan, video o'yinlar o'yinchining kognitiv, emosional va jismoniy javoblarini stimullovchi murakkab interaktiv tizim sifatida tasniflanadi. Ular ko'pincha turli janrda bo'ladi, masalan, sarguzasht, rol o'ynash, strategiya, sport va boshqalar. Video o'yinlar til o'rgatish, kognitiv rivojlanish, muammolarni hal qilish va hamkorlikni o'rgatish uchun pedagogik vosita sifatida ham qo'llaniladi.

Video o'yinlar zamonaviy o'qitish va o'rganish jarayonida muhim pedagogik vosita sifatida qaralmoqda. Jumladan, til o'rganish kontekstida, video o'yinlar o'zaro aloqada bo'lish, kommunikatsiya ko'nikmalarini rivojlantirish va tilda erkin fikr bildirishda samarali vosita sifatida ko'riladi. Video o'yinlar va til o'rganish o'rtasidagi bog'liqlik so'nggi yillarda pedagogik va psixologik tadqiqotlar uchun dolzarb mavzu bo'lib kelmoqda. Video o'yinlar interaktivligi, chuqur jalb etuvchi muhiti va rag'batlantiruvchi xususiyatlari orqali til o'rganish jarayonini samarali ravishda mustahkamlashi mumkin. Ular o'quvchilarni tilni amaliyotda qo'llashga undaydi, bu esa til o'rganishda samaradorlikni oshiradi. Video o'yinlar til o'rganishda bir nechta usullar orqali o'zgaruvchan va dinamik o'rganish muhitini taqdim etadi. O'yinchilar o'yin davomida tilni faqat nazariy jihatdan o'rganmay, balki uni real vaziyatlarda, masalan, xarakterlar bilan muloqot qilish, buyruqlar berish, topshiriqlarni bajarish va muammolarni hal qilish orqali qo'llaydilar. Bu jarayon quyidagi asosiy jihatlarda til o'rganishni qo'llab-quvvatlaydi:

- **Kommunikatsiya va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish:** O'yinlar o'yinchilarga muloqot qilish, fikr almashish, buyruqlar berish va o'z fikrlarini ifodalashda yordam beradi. Ko'plab o'yinlar, ayniqsa, onlayn va kooperativ o'yinlar, jamoaviy ishlashni rag'batlantiradi va ingliz tilida samarali muloqot qilishga undaydi. Bu tilning gapirish va tinglash ko'nikmalarini rivojlantirishda juda foydali bo'lishi mumkin.
- **Kognitiv va tilni amaliy qo'llash:** Video o'yinlar o'yinchilarga turli muammolarni hal qilish, strategik qarorlar qabul qilish va turli vaziyatlarda tilni ishlatish imkoniyatini yaratadi. O'yinlar yordamida o'quvchilar, ayniqsa, yangi so'zlar va iboralarni o'rganish, grammatika qoidalarini amalda qo'llash orqali tilni kengaytirishlari mumkin. Masalan, o'yinlarda qarorlar qabul qilishda, missiyalarni bajarishda va o'zaro suhbatlarda yangi lug'at va ifodalarni o'zlashtirish mumkin.¹

¹ Anderson, C. A., & Dill, K. E. (2000). *Video games and aggressive thoughts, feelings, and behavior in the laboratory and in life*. *Journal of Personality and Social Psychology*, 78(4), 772-790

- **Grammatikani va til strukturasi o'rganish:** Video o'yinlarda tez-tez o'qish, yozish, tinglash va gapirish kabi til ko'nikmalarining birgalikda rivojlanishi kuzatiladi. O'yinchilar o'yinlarda turli xil grammatika strukturalarini o'z ichiga olgan matnlarni o'qishadi, so'zlar va iboralarning qanday ishlatilishini ko'rishadi va o'z til ko'nikmalarini amalda qo'llashadi.

Video o'yinlarning ijtimoiy va psixologik ahamiyati

- ***Ijtimoiy muloqot:*** Ko'plab o'yinlar onlayn rejimda o'ynalganligi tufayli, o'yinchilarga butun dunyo bo'ylab boshqa o'yinchilar bilan muloqot qilish va jamoaviy faoliyatlarga ishtirok etish imkonini beradi. Bu ijtimoiy aloqalar va do'stliklarni rivojlantirishda yordam beradi.
- ***Stressni kamaytirish:*** Video o'yinlar o'yinchilarni xotirjamlashtirish va stressni kamaytirish uchun foydalaniladi. Ba'zi o'yinlar o'yinchilarni real dunyodan chalg'itib, ularni boshqa bir dunyoda xotirjam o'yin jarayoniga olib kiradi.
- ***Emosional rivojlanish:*** Video o'yinlar ko'pincha o'yinchilarga his-tuyg'ularini boshqarish, hayotiy vaziyatlarda qarorlar qabul qilish va muammolarni hal qilishni o'rgatadi. Bu o'yinchilarning psixologik va emosional rivojlanishiga yordam beradi.

Ma'lumki, video o'yinlar nafaqat ko'ngilochar faoliyat sifatida, balki ta'limda, ayniqsa, til o'rganishda samarali vosita sifatida ham qo'llanilib kelmoqda. Bugungi kunda video o'yinlar o'quvchilarga ko'plab yangi til ko'nikmalarini rivojlantirish, tilni amaliy ravishda qo'llash va o'zlashtirish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. O'yinlarning interaktiv va qiziqarli xususiyatlari, shuningdek, ularning immersiv tabiati (o'yinchining o'yin dunyosida to'liq qatnashishi)¹ til o'rganishni yanada samarali va qiziqarli bo'lishiga muhim omil bo'lib kelmoqda. Video o'yinlar til o'rganishda quyidagi jihatlarni rivojlantiradi.

Muloqot va dialoglar

Ko'plab video o'yinlar o'yinchi va o'yin ichidagi belgilarning (NPC – Non-Player Characters) o'rtasidagi muloqotlarga asoslanadi. Bu muloqotlar o'yinchiga yangi so'zlarni va iboralarni o'rganishda yordam beradi. O'yinchilar dialoglar orqali turli holatlar va vaziyatlarni o'rganadilar. Masalan, *The Sims* yoki *Persona* kabi o'yinlarda, o'yinchi boshqalar bilan suhbatlashish orqali yangi grammatika qoidalarini, til tuzilmalarini va so'z boyligini oshiradi.

Grammatika va sintaksisni o'rganish

O'yinlar, ayniqsa, rol o'ynash (RPG) o'yinlari, yangi tilni o'rganishda grammatika va sintaksisni o'zlashtirishga yordam beradi. O'yinlarda ko'plab

¹ Gee, J. P. (2003). *What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy*. Computers in the Schools, 19(3-4), 9-32.

topshiriqlar, missiyalar yoki voqealar turli grammatik tuzilmalarga asoslanadi, bu o'yinchiga turli grammatik qoidalarni amaliyotda qo'llashni o'rgatadi. Masalan, o'yinlardagi topshiriqlarni bajarayotganda, o'yinchi to'g'ri fe'l shakllarini, so'zlarning tartibini va boshqa grammatika qoidalarini ishlatishi kerak.

Motivatsiya va qiziqish

Video o'yinlarning eng katta afzalliklaridan biri bu ularga qiziqish uyg'otishi va o'rganish jarayonini qiziqarli qilishidir. O'yinchilar o'yinlar orqali muvaffaqiyatga erishish, yangi darajalarga ko'tarilish yoki yangi yutuqlarga erishish orqali motivatsiya olishadi. Bu o'rganish jarayonini yanada samarali qiladi. Shuningdek, o'yinlarning o'ziga xos mukofot tizimi orqali til o'rganish jarayonini motivatsion jihatdan qo'llab-quvvatlash mumkin.

Turli o'yin janrlarining mavjudligi til o'rganishda keng imkoniyatlar yaratadi. Misol uchun, strategiya o'yinlari o'yinchilarni murakkab vazifalarni hal qilishga va yaxshi o'ylangan qarorlar qabul qilishga majbur qiladi. Bunday o'yinlar til o'rganish jarayonida mantiqiy va analitik fikrlashni rivojlantiradi. Shuningdek, o'yinlarni o'qituvchilar o'z sinflarida foydalanishi mumkin, chunki o'yinlar nafaqat tilni o'rganishda, balki o'quvchilarning umumiy o'quv ko'nikmalarini rivojlantirishda ham yordam beradi. Video o'yinlar, o'yinchilarga til o'rganishning qiziqarli va interaktiv usulini taklif etadi. O'yinlarning immersiv tabiati, kontekstual o'rganish va muloqotda tilni amaliyotda qo'llash imkoniyatlari o'rganishni yanada samarali qiladi. Video o'yinlarning til o'rganishda qo'llanilishi, o'quvchilarga yangi tilni o'rganishni qiziqarli va samarali qilib, ularning til ko'nikmalarini tez va to'liq rivojlantirishga yordam beradi.

List of references:

1. Gee, J. P. (2003). *What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy*. Computers in the Schools, 19(3-4), 9-32.
2. Prensky, M. (2001). *Digital Natives, Digital Immigrants*. On the Horizon, 9(5), 1-120.
3. Steinkuehler, C., & Duncan, S. (2008). *Scientific habits of mind in virtual worlds*. In *The international handbook of virtual learning environments* (pp. 51-68). Springer, Dordrecht.
4. Anderson, C. A., & Dill, K. E. (2000). *Video games and aggressive thoughts, feelings, and behavior in the laboratory and in life*. Journal of Personality and Social Psychology, 78(4), 772-790.
5. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.